

O'ZBEKISTON – INSONIYAT SIVILIZATSIYASINING ENG QADIMIY O'CHOQLARIDAN BIRI

UZBEKISTAN IS ONE OF THE OLDEST CENTERS OF HUMAN CIVILIZATION

УЗБЕКИСТАН – ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ЦЕНТРОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Abduraxmonova Iroda Srojiddinovna
*O'zbekiston Respublikasi IIV Andijon akademik
litseyi Ijtimoiy-gumanitar kafedrasida tarix fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: ushbu ilmiy maqolada O'zbekiston – insoniyat sivilizatsiyasining eng qadimiy o'choqlaridan biri ekanligi haqidagi tarixiy ma'lumotlar, ilmiy faktlar keltirib o'tilgan.

Ushbu maqolani yozishdan maqsad: yosh avlod ongida qadimiy va boy tariximizni haqqoniy gavalantirish va sivilizatsiyaning eng qadimiy o'choqlari haqidagi ma'lumotlarni ko'rsatib berish.

Natija: O'zbekiston qadimiy sivilizatsiya o'choqlaridan biri sifatida jahon sivilizatsiyasining shakllanish jarayonida alohida o'rinni egallashi, Vatanimiz eng qadimgi davrdan o'ziga xos sivilizatsion jarayonni boshidan kechirganligi ochib beriladi.

Kalit so'zlar: sivilizatsiya o'chog'i, tarix, O'zbekiston, tamaddun beshigi, davr.

Abstract: this scientific article presents historical information and scientific facts that Uzbekistan is one of the oldest centers of human civilization.

The purpose of writing this article is to present our ancient and rich history in the minds of the young generation and to show information about the most ancient centers of civilization.

Result: It is revealed that Uzbekistan, as one of the centers of ancient civilization, occupies a special place in the process of formation of world civilization, that our country has experienced a unique civilizational process from the earliest times.

Keywords: center of civilization, history, Uzbekistan, cradle of civilization, era.

Аннотация: в данной научной статье представлены исторические сведения и научные факты о том, что Узбекистан является одним из древнейших центров человеческой цивилизации.

Цель написания данной статьи – представить нашу древнюю и богатую историю в сознании молодого поколения и показать информацию о древнейших центрах цивилизации.

Результат: Выявлено, что Узбекистан как один из центров древней цивилизации занимает особое место в процессе становления мировой цивилизации, что наша страна с древнейших времен переживала уникальный цивилизационный процесс.

Ключевые слова: центр цивилизации, история, Узбекистан, колыбель цивилизации, эпоха.

«Tarix millatlarning o‘tmishi, taraqqiyoti hamda tanazzulining sabablarini o‘rganaturg‘on ilmdir».

Abdurauf FITRAT

Darhaqiqat, mustaqillik tarixni xolisona yoritish, uning boy merosi haqida mustaqil fikrimizni ayta olish, ajdodlar merosini o‘rganish va targ‘ib etish imkoniyatini yaratdi. «O‘zbek olimlarining kuch-g‘ayratlari bilan tariximizning ko‘pdan ko‘p g‘o yot muhim sahifalari, eng avvalo, temuriylar davri, XIX asr oxiri – XX asr boshlari tarixi yangidan kashf etildi. Shuni esda tutish muhimki, o‘tmishimizni «oqlash» vazifalari umuman olganda bajarib bo‘lindi; hozir esa asosiy vazifa tarixiy tahlilni ilmiy jihatdan xolisona va halol amalga oshirishdan iboratdir»¹.

1. Q. USMONOV, M. SODIQOV S. BURXONOVA. O‘zbekiston tarixi. Toshkent; 2016-yil, 10-bet.

Chunki, har qaysi mamlakat, har bir xalq o‘zining uzoq va betakror tarixiga ega. Uni o‘rganish, yosh avlod ongiga singdirish biz kabi tarixchilardan katta mas’uliyatni talab etadi. Zero, O‘zbekistonning, o‘zbek xalqining tarixi ham boy va

sermazmundir. Qadim zamonlardayoq Turon, Turkiston deb e'tirof etilgan ona Vatanimiz turli tarixiy yozma va arxeologik man balarga ko'ra Xitoy, Hindiston, Eron, Misr, Rim kabi qadimiy, mamlakatlar qatoridan o'rin olgan.

Vatanimiz jahon tarixi ning turli xalqlar, sivilizat siyalar tutashgan eng qaynoq chor rahalaridan biri sifatida butun insoniyat tarixi ning rivojiga ma'lum da rajada ta'sir ko'rsatgan. Shu bilan birga, ajdodlarimiz hayotiga bosh qa xalqlar,

sivilizatsiyalarning ham ta'siri bo'lgan.

Vatanimiz tarixi o'zbek xalqining jahon tarixi va madaniyati xazinasiga ulkan

hissa qo'shganligi quyidagi

ma'lumotlardan guvohlik beradi. Buyuk

bobolarimiz Muhammad Muso al-

Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ahmad al

Farg'oniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Muhammad ibn Ismoil al-

Buxoriy, Abu Iso at-Termiziy, Bahouddin Naqshband, Ahmad Yassaviy, Amir

Temur, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqa

yuzlab allomalarimiz bilan nafa qat o'zbek xalqi, balki butun turk dunyosi, butun

yer yuzi xalqlari faxrlanadilar. O'zbekiston qadimiy sivilizatsiya o'choqlaridan biri

sanaladi va jahon sivilizatsiyasining shakllanish jarayonida alohida o'rinni egallaydi.

Vatanimiz eng qadimgi davrdan o'ziga xos sivilizatsion jarayonni boshidan

kechirgan. O'zbekistonning qadimiy tarixi "Avesto", eron, yunon, rim, xitoy yozma

manbalarida va Markaziy Osiyolik buyuk mutafakkirlarning asarlarida yozib

qoldirilganligi O'zbekiston – insoniyat sivilizatsiyasining eng qadimiy

o'choqlaridan biri ekanligidan dalolat beradi.

Shu o'rinda savol tug'iladi. Xo'sh, sivilizatsiya nima? U qanday ma'no anglatadi?

Sivilizatsiya so'zi lotincha "*civilis*" so'zidan olingan bo'lib, u davlatchilik,

fuqarolik degan ma'nolarni bildiradi. Sivilizatsiya bu insoniyat tarixiy

taraqqiyotining umumiy birligini, ya'ni moddiy, madaniy, ma'naviy rivojlanishidagi

o'ziga xoslikni ifodalaydi. Demak, sivilizatsiya tushunchasiga turlicha mazmun

berish davom etdi va XVIII asrdan “sivilizatsiya” tushunchasi tarixchilar lug‘atidan mustahkam o‘rin oldi. Shu davrdan sivilizatsiyaning turli nazariyalari shakllana boshladi. XIX asr boshlaridayoq sivilizatsiyalar to‘g‘risida ko‘plikda fikr yuritila boshlandi, bu esa xalqlar sivilizatsion taraqqiyotining rang-barangligini tan olishni anglatardi. Xullas, insoniyat tarixining bizgacha yetib kelgan buyuk kashfiyotlarini o‘rganish, ularni to‘plash, o‘zbek tiliga tarjima qilish va nashrga tayyorlashda akademik O.Salimov boshchiligidagi M.Mahmudov, H.Boltaboyev, SH.Ergashev kabi taniqli olimlar, A.Fayzullo, M.Safarov, T.Qahhor singari ijodkor va tarjimonlar fidoyilik namunasini ko‘rsatdilar. Jamlanmaning birinchi jildiga inson sivilizatsiyasining 5-6 ming yillik tarixga ega bo‘lgan buyuk kashfiyotlari, insoniyat taraqqiyotiga xizmat qilgan ilk tafakkur mahsulotlarining yuksak namunalari kiritildi. Mazkur jilddan qadimgi Yaqin Sharq, Shumer, Misr, Xitoy, Hind tamaddunining bebaho kashfiyotlari hamda xalq og‘zaki, yozma ijodiy merosining sara asarlari o‘rin olgan. Olamshumul shuhratga ega bo‘lgan Shumer xalq eposi — “Gilgamish haqida doston” ilk bor o‘zbek tilida kitobxonlarga taqdim etildi. “Qadimgi Sharq insoniyat sivilizatsiyasining beshigi”, deb bejiz e’tirof etilmaydi. Chunki insoniyatga ma’lum bo‘lgan ilk sivilizatsiya Qadimgi Sharqda — Qadimgi Mesopatiya, Misr, Eron, O‘rta Osiyo, Hindiston va Xitoy, ya’ni O‘rtaer va Egey dengizlari qirg‘oqlaridan Tinch okeanigacha bo‘lgan yerlarda sodir bo‘lgan. Qadimgi Sharqning eng dastlabki va sirli sivilizatsiyasi Yaqin Sharqda bo‘lib, bu yerda qanday paydo bo‘lgani va qanday yo‘qolib ketgani haqida hozirgacha ma’lumot topilmagan shumerlar yashagan. Jahon ilm-fani, dinlari, madaniyati, adabiyoti tarixida shumerlarning o‘rni juda katta. Bu sivilizatsiya o‘z davri uchun boshqa xalqlardan shu darajada o‘zib ketganki, Yaqin Sharq, O‘rtaer dengizi havzasi, G‘arbiy Yevropa hududidagi xalqlar taraqqiyoti shumer madaniyati ta’siri ostida shakllangan. Shumerlar o‘z davri uchun eng aniq hisoblangan matematika va astronomiyaga asos solganlar. Insoniyat hozir ham foydalanib kelayotgan yilni fasllarga, o‘n ikki oyga, o‘n ikki burjga bo‘lish, burchakni, daqiqa va sekundni oltmishga bo‘lib o‘lchash ham shumerlar kashfiyotidir. Dunyo olimlari ko‘plab yulduzlarni va boshqa osmon jismlarini yunon va arab tillariga tarjima qilinib, shu

tillar orqali bizgacha yetib kelgan shumercha nomlar bilan ataydilar. Astronomiya bilan birga paydo bo'lgan va ming yillar davomida inson tafakkurida o'z ta'sirini yo'qotmagan astrologiyani ham shumerlar kashf qilganlar. Eng qadimgi politeizm — ko'p xudolikka asoslangan dinni ham shumerlar yaratgan.

Xullas, Mustaqil O'zbekistonning maqsadi – hozirgi zamonning insonparvar, demokratik va huquqiy davlatiga, ya'ni sivilizatsiyali, ma'rifiy davlatga aylanib, xalqning farovonligini ta'min etish hamda ilg'or mamlakatlar qatoridan joy olishdir. Buning asosi va zaruriy sharti davlatimizda ta'min etilgan tinchlik, barqarorlik

va hamjihatlikdir. Tabiatshunos va jamiyatshunos olimlar inson faoliyati bilan bog'liq bo'lgan yuksak rivojlanishni kuzatar ekan, bu yo'lda ko'p yillar davomida izlanishlar olib borib, inson tarixiy taraqqiyotini turli ijtimoiy-iqtisodiy davrlarga va bosqichlarga bo'lib o'rganishni taklif qiladi. Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, **“Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta'siri bo'lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o'rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur”**. Shunday ekan, biz ham yosh avlod qalbida yurtimiz tarixiga hurmat, insoniyat sivilizatsiyasining eng qadimiy o'choqlaridan biri bo'lgan ona vatanimizni asrab-avaylash va unga munosib farzand bo'lish ruhida tarbiyalashni o'z oldimizga maqsad qilishimiz zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Q.USMONOV, M.SODIQOV S.BURXONOVA. O'zbekiston tarixi. Toshkent; 2016-yil.
2. A.Saidov. **Yangi O'zbekiston" gazetasi, 2021-yil 16-fevral.**
3. B.X.Xodjayeov “Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti”.
4. "Avesto"dan (tarj. M. Isoqov) O'zbek tili va adabiyoti jurnali.